

Δημιουργικές Λύσεις και Εφαρμογές του Μαλλιού Προβάτων

www.af4eu.eu

Μάλλινα νήματα και άτρακτος

Isa Aleixo-Pais(1), Isabel Sá(2),
Ana Carolina Farias(3), Eduardo
Pousa(3), Marina Castro(1)

(1) CIMO, LA SusTEC, Πολυτεχνικό Ινστιτούτο Βραγανσα.
Campus de Santa Arolóia, 5300-253 Βραγανσα, Πορτογαλία
(2) Centro Ciência Viva de Bragança, R. do Beato Nicoláo
Dinis 35, 5300-252 Βραγανσα, Πορτογαλία
(3) Instituto Politécnico de Bragança, Πανεπιστημιούπολη της Σάντα
Αρολίονια, 5300-253 Βραγανσα, Πορτογαλία

Στην περιοχή Terra Fria Transmontana, το μαλλί των αυτόχθονων φυλών Churra Galega Bragançana Preta ou Branca και Churra Galega Mirandesa χρησιμοποιείται παραδοσιακά για την κατασκευή ενδυμάτων και ειδών οικιακής χρήσης (π.χ. πουλόβερ, κάλτσες, καλύμματα κρεβατιού, χαλιά), καθώς και αντικειμένων που υποστηρίζουν γεωργικές δραστηριότητες (π.χ. σάκοι σπηρών και σάκοι σέλας). Σε σύγκριση με άλλες φυλές, οι ίνες του μαλλιού αυτού δεν διαθέτουν τη λεπτότητα που απαιτείται από τη σύγχρονη κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία. Ωστόσο, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, όπως το μεγαλύτερο πάχος και μήκος, μπορούν να αξιοποιηθούν για μια ευρεία ποικιλία εφαρμογών. Η εμπορική χρήση του μαλλιού στην Πορτογαλία έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και υπόκειται σε συνεχή υποτίμηση. Το κούρεμα, το οποίο είναι απαραίτητο για τη θερμική άνεση και την υγιεινή των ζώων, θεωρείται συχνά οικονομική επιβάρυνση για τον παραγωγό, ενώ το μαλλί αντιμετωπίζεται ως απόβλητο που είναι δύσκολο να διατεθεί.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, χάρη στα φυσικά του χαρακτηριστικά, το μαλλί παρουσιάζει υψηλό δυναμικό και ποικίλες εφαρμογές ως θερμομονωτικό και ακουστικό υλικό, καθώς και ως επιβραδυντικό φλόγας. Η χρήση του είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στον κατασκευαστικό τομέα (για παράδειγμα, σε εσωτερικές τοιχοποιίες) και στα τεχνικά υφάσματα (όπως στολές πυροσβεστών και υποαλλεργικά παπλώματα). Επιπλέον, χρησιμοποιείται για την επένδυση και ταπετσαρία επίπλων, την ενίσχυση τούβλων, τη μόνωση συσκευασιών, καθώς και ως απορροφητικό υλικό, ιδίως για τον περιορισμό πετρελαιοκηλίδων. Το μαλλί έχει επίσης αξιοποιηθεί εκτενώς σε πρωτοβουλίες χειροτεχνίας και σε διάφορες καλλιτεχνικές εφαρμογές.

Το φυσικό αυτό προϊόν μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοκάλυψη σε κήπους ή λαχανόκηπους (σάπια φύλλα), συμβάλλοντας στον έλεγχο των ζιζανίων μέσω της μείωσης της ανάπτυξης ανεπιθύμητων φυτών, στη ρύθμιση της θερμοκρασίας και στη διατήρηση της υγρασίας του εδάφους. Κατά την αποσύνθεσή του, το μαλλί εμπλουτίζει το έδαφος με οργανική ύλη, βελτιώνοντας τη γονιμότητά του. Η αξιοποίηση του μαλλιού αποτελεί μια φυσική και βιοδιασπώμενη εναλλακτική λύση τόσο στις συνθετικές ίνες όσο και σε άλλες χημικές ενώσεις. Παράλληλα, η βιώσιμη παραγωγή και χρήση του συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος της οικονομίας.

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.